

SUPERANDO O PARADIGMA DA DIVISÃO ENTRE ALUNOS NORMAIS E ALUNOS ESPECIAIS SEM DEIXAR DE RECONHECER AS DIFERENÇAS QUE CONVIVEM NA ESCOLA

 DOI: 10.5281/zenodo.6123091

Jader Luís da Silveira

Graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG, MBA Executivo em Saúde pela Universidade Candido Mendes - UCAM, Especialização em Análises Clínicas e Microbiologia pela Universidade Candido Mendes - UCAM, Especialização em Uso Educacional da Internet pela Universidade Federal de Lavras - UFLA, Especialização em Gestão de Instituições Federais de Educação Superior na Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Especialização em Docência com Ênfase na Educação Básica pelo Instituto Federal Minas Gerais - IFMG e Especialização em Docência com Ênfase na Educação Inclusiva, pelo Instituto Federal Minas Gerais - IFMG.

Resumo: A inclusão deve ser iniciada na escola, visto que a instituição de ensino é um espaço democrático, onde os diferentes sujeitos podem ser agentes multiplicadores das ideias, bem como levar tal prática para a comunidade interna e externa da escola. A Educação Inclusiva nesse aspecto, surge como um direito a diferença dos diferentes discentes, além de ser uma importante ferramenta para fazer da escola, um ambiente participativo. O projeto político pedagógico (PPP) é uma forma de participação de toda a comunidade escolar para que a Educação Inclusiva seja implantada de forma efetiva e eficaz. Além do PPP, que é um documento dedicado exclusivamente para uma instituição de ensino, a sociedade deve participar da elaboração e avaliação de políticas públicas que tenham como base, a inclusão em todos os espaços.

Palavras-chave: inclusão; educação inclusiva; projeto político pedagógico; paradigma.

Abstract: Inclusion should start at school, as the educational institution is a democratic space, where different subjects can be multipliers of ideas, as well as taking this practice to the internal and external community of the school. In this aspect, Inclusive Education appears as a right to be different from different students, in addition to being an important tool to make the school a participatory environment. The Political Pedagogical Project (PPP) is a form of participation by the entire school community so

that Inclusive Education is implemented effectively and efficiently. In addition to the PPP, which is a document exclusively dedicated to an educational institution, society must participate in the elaboration and evaluation of public policies based on inclusion in all spaces.

Keywords: inclusion; inclusive education; pedagogical political project; paradigm

As diferenças e diversidades são elementos existentes em diferentes âmbitos, seja eles profissionais, acadêmicos, sociais, culturais ambientais, etc. Conviver e saber lidar com diferença e diversidade é tarefa complexa para ingresso na compreensão, em debates, enfim, na prática. Contudo, no âmbito educacional e pedagógico, as diferenças e diversidades tornam-se temas em nível mais elevado de complexidade e de fazer acontecer.

A Educação Inclusiva é um tema que sempre fez parte dos diferentes projetos, de políticas públicas, da legislação e assunto debatido nos corredores escolares entre professores e gestores. Tais debates e legislações não trazem, entretanto, a necessidade de aplicação prática e urgente nas escolas, o que fez com que o assunto seja uma pauta constante na história e na atualidade da Educação.

A perspectiva de rompimento de classes de alunos normais e especiais, a Educação Inclusiva leva ao direito da diferença, conforme menciona Ropoli (2010). A questão da diversidade é peça chave do processo educativo, em respeito aos aspectos culturais, sociais e ambientais. Entretanto, a diferença representa um direito a totalidade do grupo de alunos, promovendo a participação efetiva, coletiva e colaborativa de todos os discentes, gerando a inclusão.

Fazer acontecer a Educação Inclusiva envolve o conhecimento do Professor ao conduzir as suas aulas com as diferenças, mesmo que não tenha o devido preparo. Não há como fornecer um preparo para o docente lidar e trabalhar com a Educação Inclusiva, até porque esse é um processo que se aprende constantemente, seja pelas trocas de experiências com outros colegas professores, seja com as vivências em sala de aula com o convívio dos estudantes. A formação continuada e a capacitação para o docente são consideradas ferramentas essenciais para o melhor desenvolvimento dos trabalhos. Mas apenas a formação não é o bastante, o fundamental são as práticas adquiridas ao longo do tempo de magistério.

A participação de todos os integrantes da escola deve ser efetiva, abrangendo pais, alunos, gestores, supervisores e toda a comunidade escolar em ações como a construção do Projeto Político Pedagógico (PPP), que é um documento norteador e visto como uma ferramenta de alto potencial para a implantação prática da Educação Inclusiva em uma instituição de ensino. Tal implantação deve ser realizada para que a escola seja uma instituição aberta, capaz de receber todos os grupos, perfis e tipos de alunos, garantindo ensino de qualidade, respeito as diferenças e visando a inclusão de todos, conforme cita Ropoli (2010).

Importante ressaltar que a atual legislação vigente que abrange a Educação Inclusiva possui ótima fundamentação, fornece bases sólidas para a implantação, desenvolvimento e continuação da inclusão nas diferentes instituições do país. As políticas públicas nesse sentido devem garantir esse direito aos estudantes, bem como os responsáveis pela Educação e a própria comunidade escolar devem buscar a efetivação desse direito de todos. A garantia dos direitos, do convívio com as diferenças, além da própria Educação de qualidade é um aspecto constitucional, fazendo com que estudantes tenham um ensino de qualidade para todos, além de visar a melhoria e desenvolvimento da nação.

OS DOCUMENTOS OFICIAIS NA TEORIA E NA PRÁTICA

Os documentos oficiais são documentos que detalham objetivos, diretrizes e ações do processo educativo a ser desenvolvido na escola, expressando a síntese das exigências sociais e legais do sistema de ensino e os propósitos e expectativas da comunidade escolar. Os PCNs entram assim com propostas de facilitação e adequação do ensino, fazendo com que as instituições potencializem a capacidade de aprendizagem heterogênea dos indivíduos e que conduzam o ensino para que estes absorvam os conhecimentos transmitidos e possam desenvolver suas capacidades continuamente. Os PCNs propõe ao professor o trabalho com temas transversais, esses temas vão tratar de questões que ultrapassam as áreas convencionais, mas que permeiam os objetivos, conteúdos e orientações didáticas dessas áreas.

É muito importante que as aulas se tornem diferenciadas e mais dinâmicas com maior interação entre aluno, professor e conteúdo a ser passado. Torna-se importante o uso de práticas, experimentos, jogos, filmes, enfim, tudo que torne o conhecimento diferente do "tradicional", da aula sempre ligada ao livro.

Os experimentos despertam a motivação e o interesse dos alunos pelo saber, facilitam a compreensão de fenômenos naturais e de concepções científicas. A construção do conhecimento se torna mais efetiva com atividades práticas, uma vez que os alunos visualizam a informação que esta contida nos livros, tornando a discussão da atividade muito mais produtiva, e com uma participação crítica muito maior.

As atividades práticas promovem a integração entre os conteúdos abordados, possibilitando a intensa participação dos alunos no processo de aprendizagem. Além disso, contribuem não apenas para o conhecimento dos estudantes envolvidos, como também para o intercâmbio entre os alunos, promovendo a difusão do conhecimento e desenvolvendo a criatividade e o espírito de equipe entre os mesmos.

Os PCNs por exemplo, tem que proporcionar tanto para professores quanto para gestores, uma efetiva reforma na educação, principalmente do Ensino de Ciências nas escolas. Precisam definir que os currículos e conteúdos não podem ser trabalhados apenas como transmissão de conhecimentos, mas que as práticas docentes devem encaminhar os alunos rumo à aprendizagem.

O educador é aquele que prepara as melhores condições para o desenvolvimento de competências, aquele que não apenas transmite informações isoladas, mas apresenta conhecimentos contextualizados, usa estratégias para o desenvolvimento de habilidades específicas, utiliza linguagem adequada e contextualizada, respeita valores culturais e ajuda a administrar o emocional do aprendiz. E o ato de ensinar como o processo que proporciona a aquisição de recursos que possam ser mobilizados no momento em que situações-problema se apresentem.

A competência permite a mobilização de conhecimentos para que se possa enfrentar uma determinada situação, uma capacidade de encontrar vários recursos, no momento e na forma adequadas. A competência implica uma mobilização dos conhecimentos e esquemas que se possui para desenvolver respostas inéditas, criativas, eficazes para problemas novos.

As habilidades são inseparáveis da ação, mas exigem domínio de conhecimentos. As habilidades estão relacionadas ao saber fazer. Assim, identificar variáveis, compreender fenômenos, relacionar informações, analisar situações-problema, sintetizar, julgar, correlacionar e manipular são exemplos de habilidades. Torna-se necessária uma revisão daquilo que é desenvolvido em sala de aula, através da contextualização e da interdisciplinaridade. Ou seja, conteúdos impregnados da realidade do aluno demarcam o significado pedagógico da contextualização e a intercalação dos diversos conteúdos dentro de uma mesma disciplina explicita a interdisciplinaridades.

As atividades interdisciplinares, desde que as condições institucionais o permitam, podem ser também um fator motivador das aprendizagens. Para isso, é preciso selecionar temas ou problemas próximos à vida da comunidade, relacionados com os acontecimentos do mundo contemporâneo ou presentes nos noticiários, e a eles agregar conhecimentos e desafios como ponto de partida para a abertura investigativa, que ultrapasse o senso comum e os contextos mais imediatos.

Contextualizar é remeter uma referência a um texto, entendendo que, sem essa remissão, o texto perde parte substancial de seu significado. Para tornar os conteúdos disciplinares significativos para os educandos, é preciso que sejam remetidos aos seus contextos.

A interdisciplinaridade e a contextualização são recursos fundamentais para realizar a transposição didática, pois convertem o conhecimento acadêmico em objeto de ensino, selecionam e recortam os conteúdos de acordo com a proposta pedagógica. Portanto, para propiciar a aprendizagem de competências, é preciso identificar os recursos didáticos mais relevantes a serem utilizados, contextualizando seus conteúdos.

Faz-se necessário que a ação do professor se dê em função da provocação e mediação dos processos de construção de conhecimentos e capacidades pelo educando. O professor instiga o questionamento, a discussão, a pesquisa, isto é, provoca; ele também intervém constantemente nesse processo, encaminhando-o na direção dos objetivos propostos, faz mediação.

As atividades a serem formuladas aos alunos tem a necessidade de serem contextualizadas, interdisciplinares e partam de situações-problema, tais como

projetos, estudos de caso, pesquisas, saídas de campo e outras dinâmicas pedagógicas que mobilizem competências de uma maneira significativa. Essas atividades possibilitam o desenvolvimento da autonomia dos alunos, mobilizando instrumentos de análise, conceitos e diferentes esquemas de pensamento e competências.

Vivemos em um mundo burguês, enraizado em nós as diferenças sociais. Apesar dos avanços em relação ao preconceito racial, intelectual e social, o mundo está dividido em classes, infelizmente. Estamos vivendo em mundo onde a “classe burguesa” é a detentora de melhores posições na sociedade desde o passado aos dias atuais. E isso não difere na Escola.

Nas regiões mais pobres, a escola é menos valorizada, os jovens não podem deixar de trabalhar para se dedicar ao estudo e não vêem muita perspectiva nesse caminho. As escolas mais afastadas carecem de maior atenção e de programas políticos mais cuidadosos do que as escolas de regiões mais ricas das cidades. Caso contrário, o aluno vai chegar lá na frente pior do que o outro, se chegar.

A escola pode desempenhar um importante papel na construção da sociedade, seja mostrando como são produzidas as injustiças sociais, seja estabelecendo relações democráticas no ambiente escolar, seja formando intelectuais orgânicos que vão trabalhar por transformações sociais radicais. A educação pode servir para manter e reforçar a sociedade burguesa.

O modo de interpretar a relação entre a educação e a sociedade buscam um aperfeiçoamento das relações sociais no capitalismo, mas sem profundas transformações, pois "à burguesia", classe dominante no sistema capitalista, ainda exercem fascínio sobre as classes médias e populares, porque apresentam a educação como forma de ascensão social, como um elevador das pessoas a melhores posições na sociedade.

A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO PRECOCE DO AUTISMO

Um diagnóstico precoce possibilita uma intervenção que estimule habilidades de base primordiais para a comunicação social adequada e para a aquisição de aspectos comportamentais importantes para o desenvolvimento da criança.

O diagnóstico precoce do autismo é importante também para os adultos que lidam com o portador de autismo. Quanto mais cedo os pais ficarem por dentro dos detalhes do que ocorre com a criança, mais fácil será a compreensão de suas necessidades, rotina e desafios.

O tratamento tende a contribuir completamente para o seu desenvolvimento. No âmbito escolar é fundamental, uma vez que as intervenções serão responsáveis por desenvolver competências importantes para o aspecto cognitivo do discente.

Após a realização do diagnóstico, a parceria entre família, escola e equipe multidisciplinar deve ser estreitada, para que cada fase do desenvolvimento infantil seja estimulada de acordo com as características de uma criança com autismo, e que estas fases não venham ser perdidas com tentativas inapropriadas de ensino e/ou interação.

Enfim, a criança com autismo sempre deve ser incentivada a praticar atividades que estimulem a criatividade e os sentidos, como a pintura, oficina de artes, equoterapia e musicoterapia. Quando iniciados precocemente, maiores são as chances de suas potencialidades serem desenvolvidas ao máximo durante sua vida.

POTENCIAIS DIFICULDADES E FACILIDADES NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Santos (2012) relata que “a Educação na área da deficiência intelectual deve atender às necessidades educacionais especiais sem se desviar dos princípios básicos da Educação proposta às demais pessoas”. Para tanto, a escola deve ser vista como um espaço democrático onde todos os alunos possuem os mesmos direitos aos estudos e a Educação de qualidade.

Observa-se avanços no cotidiano escolar dos discentes com deficiências, como a implantação de políticas públicas, instalação de equipamentos na estrutura física das instituições de ensino e outras ações nesse sentido. Entretanto, o que foi

conquistado até aqui representa muito pouco do que é necessário para que a inclusão ocorra de fato. As escolas não têm recebido os recursos necessários para que sejam verdadeiramente ambientes inclusivos, bem como não há um sistema de capacitação e formação continuada para o professor saber lidar com novas tecnologias e trabalhar com a inclusão de alunos com deficiências.

A escola deve ser progressivamente preparada para aceitar alunos com deficiência e, mais do que isso, garantir o desenvolvimento adequado das capacidades intelectuais e cognitivas. Para que seja implantada, os governos possuem grande influência, de forma que a Educação Inclusiva deve estar no topo das prioridades políticas e financeiras. Políticas públicas devem prever recursos financeiros que venham favorecer que a inclusão dessas pessoas saia do papel e se torne uma realidade, pois demanda professores capacitados, ambientes adaptados, recursos materiais e/ou tecnológicos que facilitem o ensino e o aprendizado desses alunos.

Dentre as várias sugestões propostas por Santos (2012), destaca-se as atividades “em que seja possível definir ou reforçar a identidade do aluno; [...] que permita a acessibilidade ao ambiente físico e a acessibilidade instrumental; [...] com práticas motivadoras, alegres e afirmativas; com estratégias ricas em estimulação e diversificadas quando necessário (por exemplo, recursos audiovisuais, objetos de diferentes materiais, cores e texturas); [...] que integre o desenvolvimento das inteligências múltiplas nas áreas: da comunicação, musical, lógico-matemática, espacial, cinestésica, interpessoal e intrapessoal”.

Entretanto, a Nova Política Nacional de Educação Especial de 2020 já pode ser considerada como um retrocesso. A PNEE deixa a critério dos pais a definição sobre se preferem matricular seus filhos em escolas ou classes comuns inclusivas, especiais ou específicas, fazendo com que ocorra de fato, a exclusão no lugar inclusão.

Diante das mudanças propostas pela nova política e tendo como base as ideias de Santos (2012), a escola deve ser um espaço inclusivo em todos os âmbitos, de forma que discentes e docentes devem participar de atividades que possibilitem a integração do conhecimento, com a participação de toda a classe, com diferentes perspectivas que abrangem a valorização das experiências, vivências trazidas por todo o grupo.

Quando a criança é colocada num contexto em que ela pode participar e interagir, sendo especial ou não, ela tem a oportunidade potencializar suas aprendizagens. Quando ela interage com outras crianças, ela melhora a comunicação, os processos sociais e emocionais são potencializados. Porque a Educação também é conviver com o outro. A lei citada anteriormente traz uma série de aberturas que não garantem esse direito à aprendizagem no sentido de escola inclusiva, no sentido de eu estar junto com o outro.

Ressalta-se a importância dos professores buscarem capacitações, acreditar e, principalmente, aceitar a inclusão, tornando, assim, a sua sala de aula um ambiente propício à construção do conhecimento, tanto do aluno com necessidades especiais, quanto dos demais. Portanto, a escola como espaço inclusivo deve considerar como seu principal desafio, o sucesso de todos os alunos, sem nenhuma exceção.

REFERÊNCIAS

SANTOS, Daísy Cléia Oliveira dos. Potenciais dificuldades e facilidades na Educação de alunos com deficiência intelectual. **Educação e pesquisa**, São Paulo. v. 38, n. 4, p. 935-948, 2012.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Diretrizes de Atenção à reabilitação da pessoa com Transtorno do Espectro Autismo**. Brasil [Ministério da Saúde], 2013.

ROSSI, Cláudia Maria Soares. **Transtornos globais de desenvolvimento e específicos de aprendizagem**. 83 f. Instituto Federal de Minas Gerais Campus Arcos, 2020.